

MINTAQADA TRANSPORT-LOGISTIKA TIZIMI SAMARADORLIGINI OSHIRISHDAGI MUAMMOLAR

Nargiza Eshqobilova

Denov tadbirkorlik pedagogika instituti tadqiqotchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13981218>

Annotatsiya: Ushbu maqolada mintaqada transport-logistika tizimi samaradorligini oshirishdagi muammolar va ularni hal qilish yo'llari hamda istiqbollari, samaradorligini oshirish omillari, imkoniyatlari, tashkiliy-iqtisodiy mexanizmlari hamda yuklarni tashishda yuzaga keladigan, ortib-tushurish, hujjatlarni rasmiylashtirish, eng qulay va mos harakatlanish yo'nalishini tanlash, yuk turiga asosan mos transport turini aniqlab olish zarurati ochib berilgan.

Kalit so'zlar: transport-logistika, yuklar, samaradorlik, ortib-tushurish, samaradorlik, tashkiliy-iqtisodiy mexanizm, mintaq.

O'zbekiston dunyodagi rivojlanayotgan davlatlar kabi yer yuzida sodir bo'layotgan turli ijtimoiy- iqtisodiy jarayonlarda sezilarli darajada ishtirok etayotganligi transport-logistika xizmatlarida ham qator o'zgarishlarga sabab bo'ldi. Aynan tashqi savdo munosabatlari, chegaradosh davlatlar bilan aloqalarning mustahkamlanishi, tranzit yo'llardagi yangi yo'nalishlarning ochilishi, bojxona tizimidagi yengilliklar, dunyo okeaniga chiqish yo'lidagi sa'y-harakatlari sohaga oid ma'muriy va iqtisodiy bazaning yanada mustahkamlanayotganligidan dalolat beradi. Jumladan, 765 kilometr uzunlikdagi "Termiz – Mozori-Sharif – Kobul – Peshovar" temir yo'li va 2023- yil 14-sentyabrda imzolangan 454 kilometrlik "O'zbekiston – Qirg'iziston – Xitoy" temir yo'li qurilish loyihalari xalqaro yuk tashish sohasida istiqbolli rejalar qilayotganligining ko'rsatadi.

Mahalliy, mintaqaviy hamda xalqaro yuk tashuvlar uchun kerakli infratuzilma yaratish, imtiyozlarning berilishi va boshqa davlatlar bilan shartnoma va bitimlar tuzib transport-logistikaning rivojlanishiga e'tibor qaratib bormoqda. Endi asosiy e'tibor mazkur sohaning samardorligi, unga ta'sir etuvchi omillar va soha samaradorligini oshirishdagi muammolarni hal qilishga qaratish lozim.

O'zbekistonda transport-logistika tizimi samaradorligini oshirishdagi muammolar va ularni hal qilish yo'llarining nazariy-uslubiy masalalari R.G. Samatov[8], Yusufxonov[9], D.T. Axmedov[10] kabi tadqiqotchilarning ishlari transport-logistika obyektlari va ularni boshqarish bo'yicha fikr va tavsiyalar berilgan.

Yuqorida keltirilgan olimlarning ilmiy izlanishlarida transport-logistik tizimi samaradorligini oshirishning tashkiliy-iqtisodiy mexanizmlari chuqur tadqiq etilmagan. O'zbekistonda transport-logistika markazlari faoliyati va ular samaradorligini oshirish yo'llari yetarlicha o'rganilmagan. Shuningdek, transport-logistika tizimi samaradorligi va uning mamlakat iqtisodiyotiga ta'siri masalalarini tizimli va majmualiy tadqiq qilish zarurati mavjud.

Tadqiqot jarayonida mintaqada transport-logistika tizimi samaradorligini oshirishdagi muammolar va ularni hal qilish yo'llari qiyosiy fikrlash, induksiya va deduksiya hamda abstraksiya usullaridan keng foydalanilgan

Mavjud imkoniyatlarga qaramay sohada qator kamchiliklar mavjud. Bu kamchiliklarni aniqlash maqsadida transport logistika xizmatini ko'rsatuvchi sub'ektlar o'rtasida so'rovnoma o'tkazildi. Unda 97 ta respondent qatnashib, ulardan 22 tasi logistik markazlar qolganlari turli

mulkchilik shaklidagi korxonalar. So'rovnomada qatnashgan logistik markaz va yuk tashuvchilarning 43,8% davlat mulki, 37,5 % xususiy va 18,8% aralash mulkchilik shakliga ega. Asosan 5 yildan ko'p vaqt faoliyat yuritayotgan korxonalar qatnashgan. Ishlaydigan xodimlar soni 1-15 tani tashkil qiladiganlari 81,3% ni tashkil qiladi. Ko'p sonli ishchi kuchi talab etmaydigan xizmat turi. Korxonalar asosan 3 PL provayderlari hisoblanadi. 5PLning ulushi juda kam. 19,9 % respondent qaysi provayderga mansubligini, bu haqida ma'lumotga ega emasligi tufayli belgilamagan.

Ishtirokchilarning 81 % mamlakatda korxonalar va hududlarni transport logistik samaradorligini aniqlovchi ko'rsatkich zarur deb javob bergan. Bu bizning yondashuvimizning asosi bo'lib xizmat qiladi. Milliy katalog tuzilishini ham 62,5 % qo'llab quvvatlagan. Sohadagi kadrlar talabga qisman javob berishi, ta'limda bu sohaga yanada e'tibor qaratish zarurligini bildiradi. Yashil iqtisodiyotga o'tishda asosan davlat ko'magini ma'qullagan. Soliqlar borasida imtiyozlar berilishini xohlovchilarning ko'pligiga sabab, ularning 46,7 % faoliyatidagi asosiy xarajatlar soliqlar ekanini aytgan.

So'rovnoma natijasiga ko'ra aniqlangan muammolar quyidagilar.

1. Samaradorlikni aniqlashda xususiy ko'rsatkichlar tizimi shakllanmagan.
2. Raqamlashtirish va avtomatizatsiya darajasi past
3. Investitsiyani jalb qilish darajasi past
4. Yo'l infratuzilmasining to'liq mamlakat bo'ylab talab darjasida emasligi.
5. Rasmiylashtirish jarayonlari uzoq vaqt oladi. Masalan, DOZVOL ruxsatnomasini olish aynan Vazirlik tomonidan inson ishtirokida beriladi, raqamlashtirilmagan.
6. Bojxonadan o'tish vaqti uzoq.
7. Raqobat darajasi past
8. Transport vositalari harakatlanish muddati va hududi bilan bog'liq cheklovlar.
9. Subyektlarni qo'llab-quvvatlovchi markaz faoligining pastligi.

Bu muammolarning qay darajada asosli ekanligini bilish uchun ularga to'xtalib o'tamiz. Jumladan bojxonadan o'tish vaqti 2022-yilda 2021-yilga nisbatan o'zgarmagan. Xalqaro indeksda ham aynan shu ko'rsatkich eng past. Bojxona qo'mitasi ma'lumotlariga qarasa, eng ko'p avtotransport vositasi Yallama postidan o'tgan. Bu postdan bir transport vositasining o'rtacha o'tish vaqti 19 min tashkil etadi (7-ilova). Undan keyingi o'rinlarni Sirdaryo, Olot, Daut Ota postlari egallaydi. Ularan o'tish vaqti 20-24 minutni tashkil etadi. Yuklar eksportida 1 ta deklaratsiyani to'ldirish vaqti 4 minutda 2 soatgacha vaqt talab etadi. Importda esa 2 soatdan 8 soatgacha vaqt sarflanadi. Bu yuklar importini va eksportini hajmiga ta'sir qiladi. Hozirda chegara bojxona postlaridan o'tishda bitta yuk mashinasini rasmiylashtirish uchun mavjud 18 postdan eng kam vaqt sarfi 10 daqiqayu 13 soniya Farg'ona postida, eng uzog'i Shovot postida 28 daqiqayu 37 soniyani tashkil etgan¹. O'tish joyining ensizligi, postdagi xodimlar soni va o'tayotgna yuk mashinalarining soni nuqtai nazaridan yondoshsak bu vaqt ko'p. Uzun navbatlarni hosil qiladi. Bu muammo barcha tranzit yo'laklaridan o'tishda mavjud. Shuning uchun oldindan ro'yxatdan o'tishni yanada takomillashtirish zarur.

Biz yuqorida birinchi bobning 2-paragrafida transport-logistika xizmatlarining samaradorligiga ta'sir ko'rsatuvchi omillarni ifodalovchi sxemalarni ko'rdik. Bu sxema barcha

¹ <https://www.customs.uz/uz/page/opendata>

omillarning ta'sirlarni e'tiborga oluvchi mukammal sxema bo'lmaganligi sababli, biz tadqiqotimizda qo'shimcha ravishda mamlakatda transport-logistika xizmatlarini ko'rsatuvchi subyektlarga makro muhitda ta'sir qiluvchi omillar tahlilini o'tkazish kerak. Buning uchun biz PESTEL tahlilini tanlab oldik.

Bu metodning zarurligi bu kompaniya, biznes, tarmoq faoliyatini kelajakda qanday to'siqlar va imkoniyalar kutayotganligini ko'rsatib beradi. Yangi ochilgan korxonalar yoki raqobat kuchli bo'lgan tarmoq uchun bu zarur. Bu metodning SWOT tahlilidan farqi u asosan tashqi muhit ta'sirini baholash imkonini bersa, SWOT tahlilida ham ichki ham tashqi xatarlar inobatga olinadi. Transport-logistika xizmatlari bozorini hududlar bilan cheklab bo'lmaydi va faqat bir mamlakat doirasida ko'rsatilishi ham ancha kamyob hodisa hisoblanadi. Shuning uchun xam bu turdagi xizmatlarni ko'rsatuvchilar faoliyatiga tashqi olam ta'sirini oldindan aytib bo'lmaydi. Bu ta'sirlarni kuzatib, tahlil qilish kutilmagan zararlar, chegaralarda yuklarning turib qolishi kabi muammolarni kamaytirishga xizmat qiladi.

Yuqoridagilarni nobatga olib, biz respublikada ishlab turgan logistika markazlari, transport-ekspeditorlik firmalari, yuk tashuvchi yakka tadbirkorlar faoliyatida biznes yuritishning istiqbolini aniqlash maqsadida PESTEL tahlilidan foydalandik. Bu tahlilni o'tkazishda kompaniyalar mustaqil yoki guruh bo'lib holatni baholaydigan ekspertlar fikrlaridan foydalanadi. Biz esa savolnomamizga tahlilda omillarni baholash imkonini beruvchi savollarni kiritdik. Savolnomada ishtirok etganlar ularning anonimligi saqlanib qolganligi uchun holat bo'yicha holis baho bergan deb hisoblash mumkin. Bundan tashqari siyosiy, iqtisodiy, ijtimoiy holatlar bo'yicha statistik ko'rsatkichlarning dinamikasi ham asosiy manba bo'lib xizmat qildi.

Yo'l infratuzilmasi nisbatan og'riqli nuqtalardan biri hisoblanib, bu muammoni hal etish uchun ichki imkoniyatlar yetarli. Umumfoydalanishdagi avtomobil yo'llari Avtomobil yo'llari Qo'mitasi tasarrufida bo'lib, 2020-yilda 6 442,6 km avtomobil yo'llari qayta qurilgan va ta'mirlandi. Ushbu ishlar investitsiya dasturi, kapital ta'mirlash dasturi, "Iniqrozga qarshi kurashish jamg'armasi", "Tiklanish va taraqqiyot jamg'armasi" mablag'lari hisobidan bajarilgan. 2020-yildan beri 2022-yilgacha umumfoydalanishdagi avtomobil yo'llari uzunligi o'zgarishsiz qolgan. Asosan mavjud ichki yo'llarni ta'mirlashga ko'p xarajat ketganligini ko'rish mumkin. Yuk mashinalariga sig'imidan ko'proq yuk yuklanishidan ko'priklar, qoplamali yo'llarda yorilish, sinish ko'chishlar yuzaga kelmoqda. Bu yo'llarni ta'mirlashda ularni harakatlanuvchi yuk mashinalarining sig'imi hisobga olinadi. Yuk tashuvchilar bu harakatlarining sababini ruxsatnoma olishning qiyinligi, ko'proq va tezroq yukni yetkazish istagi bilan izohlaydi. Aynan infratuzilma va raqamli texnologiyalar bilan bog'liq muammolarni hal qilishning yana bir yechimi sifatida Global Raqobatbardoshlik Indeksi (GRI)ni O'zbekiston uchun ham hisoblanishiga erishishni aytish mumkin. Chunki bu indeksning hisoblashdagi komponentlardan 3 tasi bizning PESTEL analizimizdagi ta'sir etadigan muhim omillarning 3 tasi bilan infrastruktura, ta'lim va axborot texnologiyalari aynan bir xil. Bu indeksni hisoblash va undagi pozitsiyamizni yaxshilash butun iqtisodiyot uchun va aynan biz o'rganayotgan sohadagi kamchilik va ustunliklarni baholash imkonini beradi².

² Экономико-правовые институты регулирования регионального развития. Рецензия на книгу: Казанцев Н. М., Бухвальд Е. М., Бахтизин А. Р. и др. Экономико-правовые институты регулирования регионального развития

Soliqlarga keladigan bo'lsak 2022-yilda mamlakatimizda yuridik shaxslar foyda (15%), QQS, aksiz, yer resuslaridan foydalanganlik uchun, suv resuslaridan foydalanganlik uchun, mol-mulk, yer va ijtimoiy soliqlarni to'laydi. Tashish va saqlash va ularga xizmat qiluvchilar uchun bu soliqlarga qator imtiyozlar belgilangan.

Ombor terminallari va Logistik markazlar bo'limida esa MDH davlatlaridagi terminal va markazlarni ham topish mumkin. Ammo mamlakatimizdagi birorta Logistik markaz haqida ma'lumot yo'q. Faqat logistik markaz hududida faoliyat yuritayotgan 2 ta xususiy terminal bor. Logistik markazlar ma'lumotlarini kiritish ularni kelgusidagi salohiyatini oshirish mumkin.

Har bir kataloglar bo'limiga kirib kerakli korxonani topgach u korxonaning qaysi davlatdaligi, telefon va elektron pochta, manzili, mavjud bo'lsa rasmiy sayti, faoliyati haqida qisqacha ma'lumot mavjud. Saytda ro'yxatdan o'tish orqali bu ma'lumotlarni olish, korxonalar bilan bog'lanish osonlashadi.

Mazkur portalning afzalliklari sifatida unda ma'lumot olish uchun normativ-huquqiy aktlar bazasida Respublikamizning chet davlatlar bilan avtotransport sohasida ikki tomonlama kelishuvi, O'zbekiston qonunchiligi, xalqaro konvensiyalar, transport sohasidagi huquqiy aktlar ro'yxati, yuklar tranziti haqida barcha ma'lumotlar rus tilida keltirilgan³. Informatsion markazda esa seminar, konferensiya va ko'rgazmalar haqida doimiy yangi ma'lumotlar keltriladi. Oldingilarining natijalari haqida qisqacha hisobotlarni o'qish mumkin.

Atamalar lug'ati, foydalanuvchilarning har bir turi bo'yicha saytdan foydalanishda yordam olish, tajriba almashish maslahat olish uchun forum, reklama berish bo'limi ham mavjud.

Mintaqada transport-logistika tizimi samaradorligini oshirishdagi muammolar va ularni hal qilish yo'llari o'rganilib o'z ta'rifimizni taklif etganmiz. Samaradorlik trilemmasi atamasiga o'z yondashuvimiz nuqtai nazaridan ta'rif berilgan. Transport logistika xizmatlarini amalga oshirishda korxonada yuzaga keladigan xarajatlar guruhlanib ularga nimalar kirishi sanab o'tilgan.

Transport-logistika tizimi samaradorligini oshirishdagi muammolar va ularni hal qilish yo'llari haqida aytib o'tilgan.

References:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2023 yil 11 sentyabrdagi PF-158-son farmoni bilan tasdiqlangan
2. D.Topolšek, k. Čižiūnienė, T. Cvahte Ojsteršek. Defining transport logistics: a literature review and practitioner opinion based approach, Dantzig, G. B.;
3. Ramser, J. H. 1959. The truck dispatching problem, Management Science 6(1): 80–91. Lai, K.-H.; Ngai, E. W. T.; 4.Cheng, T. C. E. 2004. An empirical study of supply chain performance in transport logistics, International Journal of Production Economics 87(3): 321–331. Lun, Y. H. V.; Lu, C.-S.;
4. Lai, K.-H. 2009. Introduction to the special issue on transport logistics and physical

российской Федерации <https://cyberleninka.ru/article/n/ekonomikopravovyye-instituty-regulirovaniya-regionalnogo-razvitiya-retsenziya-na-knigu-kazantsev-n-m-buhvald-e-m-bahtizin-a-r-i-dr?ysclid=ltsc7wzro391592726>
³ <https://logistika.uz/>

distribution, International Journal of Production Economics 122(1): 1–3. Wong, C. W. Y.; Lai, K.-H.; Ngai, E. W. T. 2009b. The role of supplier operational adaptation on the performance of IT-enabled transport logistics under environmental uncertainty, International Journal of Production Economics 122(1): 47–55.

5. Kovalev. M.M, Koroleva A.A., Dutina A.A. Transportnaya logistika v Belorusi: sostoyaniye, perspektivy. Monografiya. Minsk, BGU- 2017, 328 str.

6. Samatov R.G., Axmedov D.T., Yusufxonov Z.Yu. Perspektivy razvitiya effektivnosti logistiki, Yarashova V.K. Metody povysheniya effektivnosti logistiki v mejdunarodnykh reytingax,

7. Zokirkhan Yusufkhonov, Malik Ravshanov, Akmal Kamolov, and Elmira Kamalova. Improving the position of the logistics performance index of Uzbekistan. E3S Web of Conferences **264**, 05028 (2021),

8. Kodirov T.U., Yusufxonov Z.Yu. U., & Axmedov D.T. U. (2021). Analiz faktorov, vliyayushix na reyting indeksa effektivnosti logistiki Respubliki Uzbekistan. Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences, 1(6), 245-252.

9. <https://logistika.uz/info/articles/1476>